

**YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA TA‘LIM SIFATINI
OSHIRISH MASALALARI**

Rashidova Aziza Aminboyevna

Nizomiy nomidagi TDPU Ijtimoiy –gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi yo‘nalishi 1-kurs
magistri

raziza7757.14@gmail.com

+998 91 192 33 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051492>

Annotatsiya. *Ushbu maqola 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni amalga oshirishga oid davlat dasturi asosida ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo‘nalishdan biri Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasid aadolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirishni yanada rivojlantirish masalalarini qisqacha yoritishga bag‘ishlanadi. Mamlakatimiz ta‘lim tizimining har bir bosqichida ta‘lim sifatini oshirish, ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodni kasb-hunarga yo‘naltirish, yetuk salohiyatli kadrlar tayyorlash islohotlarning bosh maqsadlaridanbiriekanligi xususida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Inson kapitali, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, ta‘lim tizimini rivojlantirish, taraqqiyot strategiyasi, davlat dasturi, kasbiy ta‘lim, milliy o‘quv dasturi, nodavlat ta‘lim.*

KIRISH

Bugun xalqimiz hayotida ulkan o‘zgarishlar yuz bermoqda. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbusi bilan keng jamoatchilik muhokamasi natijasida “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan, yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni amalga oshirishga oid davlat dasturining qabul qilinishi mamlakatimizda tub demokratik islohotlar, transformatsion o‘zgarishlarning yangi davrini boshlab berdi.

Harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilgan ishlar barcha sohalarni qamrab oldi. Eng asosiysi, mamlakatimizda ta‘lim sifatini oshirish, insonning huquq va erkinliklarini, sha‘nini, qadr-qimmatini, manfaatlarini, davlat organlarining jamiyat oldida hisobdorligini ta‘minlash islohotlarning bosh maqsadi etib belgilangandi. Taraqqiyot strategiyasi esa bu ishlarning mantiqiy hamda uzluksiz davomi bo‘ladi, shubhasiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, ma‘ruzalari, mavzuga doir adabiyotlar hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisida so‘zlagan nutqining mazmun-mohiyati va ahamiyati, unda belgilab berilgan ustuvor vazifalar talaba yoshlar, davlat xizmatchilari, olimlar, ekspertlar, keng jamoatchilik tomonidan qizg‘in kutib olingan edi.

Shu o‘rinda, Prezident nutqi kelajakka yo‘naltirilgani, mamlakatni rivojlantirish strategiyasining amaliy dasturi bo‘lganiga e‘tiborni qaratish lozim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqi shunday deydilar:

“Men har gal yoshlarimiz bilan uchrashganimda, sizlarning g‘ayrat-shijoatingizdan kuch-quvvat olaman, ko‘nglim tog‘day ko‘tariladi. Har biringiz jonajon Vatanimiz va xalqimizga sidqidildan xizmat qilish orzusi bilan yonib yashayotganingizni yaxshi bilaman. Sizlarni O‘zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida yuksak qadrlayman. Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo‘l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g‘ayratingiz va azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, biz bugun o‘z oldimizga ulkan marralarni qo‘yganmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta‘lim, maktab va oliy ta‘limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo‘lg‘usi Renessansning eng muhim bo‘g‘inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli, ushbu sohalarda tub islohotlarni izchil amalga oshirmoqdamiz. Ishonamanki, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib hissa qo‘shadilar.”

Davlat rahbari o‘z ma‘ruzasida mamlakat hayotining barcha jabhalariga atroflicha to‘xtalib o‘tib, yangi g‘oyalar, innovatsiyalar va yangiliklarni taklif qilgan edilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti o‘z nutqida Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasining yettita ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berdi. Mazkur kontseptual hujjatda islohotlarning uzviyligi va davomiyligini ta‘minlash maqsadida “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g‘oya va bosh mezon qilib olindi. *“Xalqimiz talablarini inobatga olgan holda, biz Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqdik va saylov jarayonida uni o‘ziga xos umumxalq muhokamasidan o‘tkazdik. Bu muhim kontseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta‘minlash maqsadida, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy g‘oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘yildi”*, deydi prezident.

Xususan, unda sifatli ta‘lim-tarbiya masalasi doimiy e‘tibor markazida bo‘lishi ta‘kidlandi. Shu maqsadda o‘qituvchilarning oylik maoshini izchil oshirib borish va 2025-yilga borib, 1 ming dollar miqdoriga yetkazish ko‘zda tutilgan. Yangi maktablar qurish, mavjudlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sohaning barcha bosqichlari o‘rtasida uzviylikni ta‘minlashga qaratilgan Milliy ta‘lim dasturi ishlab chiqildi.”

Tan olib aytish joizki, o‘tgan besh yilda ijtimoiy sohani rivojlantirish borasida qator tizimli islohotlar amalga oshirildi va ijobiy natijalarga erishildi, biroq shu bilan birga mazkur sohada samarali mexanizmlarni yaratishga to‘sqinlik qilayotgan qator muammo va kamchiliklar ham yo‘q emas. Taraqqiyot strategiyasi bu borada ijtimoiy yo‘nalishdagi islohotlar alohida ahamiyatga ega, albatta.

Qaydetilganidek, ushbutaraqqiyotstrategiyasiyettiyo‘nalishdaniborat.

To‘rtinchi yo‘nalish adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishni amalga oshirish uchun quyidagi maqsad va vazifalar belgilab berildi:

- Umumta‘lim maktablarining kasb o‘rganish istagidagi bitiruvchilarini davlat tomonidan kamida bir kasbni egallashiga ko‘maklashuvchi tizimni joriy etish;
- 2022/2023-yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024/2025 o‘quv yili yakuniga qadar 100 foizga yetkazish;
- Maktabgacha ta‘lim tizimiga xususiy sektor mablag‘larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini tashkil etish;

**YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IQTISODIY FANLARNI
O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

16-iyun, 2023- yil

- 2022 — 2026-yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish;
 - Yangi maktablar qurish, xususiy maktablarni ko‘paytirish, ta‘lim sifatini oshirishni nazarda tutuvchi milliy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirish;
 - O‘quv o‘rinlari sonini 2026-yil yakuniga qadar 6,4 milliongacha yetkazish;
 - 2022 — 2026-yillarda 217 ta “Barkamol avlod” bolalar maktabini rivojlantirish bo‘yicha dasturni amalga oshirish;
 - Yoshlarni san‘at dunyosiga oshno etish, kompyuter va IT texnologiyalari sohasida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari uchun zarur jihozlar bilan ta‘minlangan 100 mingdan ortiq bepul to‘garaklar faoliyatini yo‘lga qo‘yish;
 - Chekka hududlarda maktab hamda maktabgacha ta‘lim muassasalarigacha transport qatnovini yo‘lga qo‘yish;
 - Milliy o‘quv dasturiga asosan 2026-yilga qadar 699 nomdagi, shu jumladan 2022-yilda 296 nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, o‘qituvchi metodika kitoblari hamda mobil ilovalarni yaratish;
 - Milliy o‘quv dasturi bo‘yicha yangi metodikalarga o‘qituvchilarni o‘qitish maqsadida Elektron malaka oshirish platformasi uchun 2026-yilga qadar jami 769 ta videodars yaratish;
 - Umumta‘lim maktablarida darslik va o‘quv-metodik majmualarni tajriba-sinovdan hamda chet ellik mutaxassislar ishtirokida ekspertizadan o‘tkazish tizimini joriy etish;
 - Iqtidorli o‘qituvchilarning ish haqlarini malaka toifasiga qarab tabaqalashtirilgan holda oshirib boorish;
 - O‘qituvchilarga malaka toifalarini berish tartibini tubdan qayta ko‘rib chiqish hamda malakani baholash metodikasi asosida adolatli va shaffof tizimni joriy etish;
 - Maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo‘yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatlash talablarini belgilash;
 - Toifaga ega bo‘lmagan maktab o‘qituvchilarining bilim va ko‘nikmalarini diagnostikadan o‘tkazish;
 - Umumta‘lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta‘lim maskanlarini oliy ma‘lumotli pedagog kadrlar bilan to‘ldirish ishlarini davom ettirish;
 - Maktablarda direktor va uning o‘rinbosarlarini tayinlash tizimini maktab o‘qituvchilari va ota-onalarning ishtiroki ta‘minlanishini nazarda tutgan holda yanada takomillashtirish;
 - Xalq ta‘limi tizimi tuman bo‘linmalari faoliyatini to‘liq raqamlashtirish hisobiga optimallashtirish;
 - Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tajriba-sinov tariqasida boshlang‘ich sinf (1 — 4-sinf) o‘quvchilarini bepul ovqat bilan ta‘minlash tizimini joriy etish;
 - Tajriba-sinov natijalariga ko‘ra boshlang‘ich sinf (1 — 4-sinf) o‘quvchilarini bepul ovqat bilan ta‘minlash tizimini kengaytirish masalasini ko‘rib chiqish.
- Bu yo‘nalish doirasidagi vazifalar o‘tgan besh yil davomida inson qadr-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarning uzviy davomi bo‘ladi, ularni yangi pog‘onaga ko‘taradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta’lim sifatini samarali oshirib borish, ilmiy salohiyati yuksak kadrlar yetkazib berish uzluksiz davom etadigan jarayon ekanligi nuqtai nazaridan xulosa sifatida aytish mumkinki, Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish borasida kelgusi besh yillik uchun muhim vazifa va maqsadlar belgilab olingan. Demakki, keng ko‘lamli islohotlar jarayoni izchil davom etib, ular sermahsul bo‘lishidan butun xalqimiz manfaatdor. Ularni amalga oshishi uchun esa har birimiz mas’uldirmiz. Zero mamlakatimiz kelajagi va rivoji uchun hamjihatligimiz va birdamligimiz muhimdir.

Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda barcha davlat va jamoat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ham kamarbasta bo‘lishiga ishonamiz.

Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab beradi hamda xalqimizni umumiy maqsadlar yo‘lida birlashtirib turadigan yaxlit ma’naviy asos va mezonga aylanadi.

REFERENCES

1. Ta’lim to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.
3. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi//<https://www.lex.uz>
4. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi//<https://www.lex.uz>
5. Sh.S.Sharipov va boshqalar. Bilim olishning intellektual nazariyasini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti. T.: Fan, 2011 y.